
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 930

DOI 10.5281/zenodo.12704677

БАЗА ДАННЫХ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

DATABASE AS ONE OF THE IMPORTANT ELEMENTS OF CREATION OF AN INFORMATION RESOURCE IN HISTORICAL RESEARCH

ВОДИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

инженер ПДО,

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,

ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»».

VODIN DMITRY VLADIMIROVICH,

PDO engineer,

Tambov State University named after G.R. Derzhavin,

Tambov Plant Elektropribor.

В статье изучается проблема использования баз данных в исторических исследованиях. Проанализированы ключевые понятия, концепции и подходы, связанные с применением баз данных как в исторических исследованиях, так и применения их в различных сферах повседневной жизни. Определены и рассмотрены основные требования, применяемые к базам данных. Приведены основные программы, необходимые для применения баз данных. Отмечена важность использования применения баз данных как информационного ресурса в исторических исследованиях. Сделан вывод о перспективности базы данных как инструмента и метода, необходимого для проведения и анализа полученных данных как исторических, так и других научных исследований, применяемых в повседневной жизни.

The article examines the problem of using databases in historical research. The key concepts, concepts and approaches related to the use of databases both in historical research and their application in various spheres of everyday life are analyzed. The basic requirements applied to databases are defined and considered. The main programs necessary for the use of databases are given. The importance of using the use of databases as an information resource in historical research is noted. The conclusion is made about the prospects of the database as a tool and method necessary for conducting and analyzing the data obtained, both historical and other scientific research used in everyday life.

Ключевые слова: *базы данных, историческая информатика, исторические исследования, информационные технологии, домен, идентификатор, первичный ключ, нормализация.*

Key words: *databases, historical informatics, historical research, information technology, domain, identifier, primary key, normalization.*

Технология баз данных – одна из наиболее востребованных информационных технологий в практике информационных систем (ИС). В любой сфере деятельности людям необходимо располагать какими-либо сведениями, документами, фактами, т.е. иметь определенную информацию. Другими словами, любая деятельность человека представляет собой процесс сбора и переработки информации, принятия на ее основе решений и их выполнения. А для принятия любых решений требуется четкая и точная оценка текущей ситуации и возможных перспектив ее изменений.

Хранить и перерабатывать большой объем информации в заданные сроки практически невозможно без специальных средств обработки информации. В качестве таких средств используют информационные системы [1, С. 80-84]. Массив данных общего пользования в информационных системах называется базой данных (БД). БД является моделью предметной области информационной системы, а именно совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.

Эти данные относятся к определенной области и организованы таким образом, что могут быть использованы для решения различных задач многими пользователями [2, С. 105-123]. На данных, которые хранятся в базе, основана вся работа с информацией, необходимая для функционирования любой организации. Следует обратить внимание, что данные, из которых состоит база данных, должны быть тщательно и логично организованы. Поэтому БД строится по определенным правилам и должна удовлетворять ряду требований, из которых основными являются:

- *Минимальная избыточность.* Каждый элемент данных вводится в БД один раз и хранится там в единственном экземпляре. При вводе данных система управления базами данных (СУБД) осуществляет проверку на дублирование;

- *Применение актуализации.* Данные, хранящиеся в БД, могут устаревать, при этом возникает необходимость ввести новые данные. Структура данных должна позволять включать новые и удалять устаревшие данные, а также вносить изменения в хранящиеся данные. При этом не должны меняться общая схема БД и программы пользователей;

- *Целостность данных.* В системе, возможно, возникновение случайных ошибок в результате неосторожных действий пользователей, ошибок в программах и сбоев оборудования. СУБД должна обеспечивать защиту данных от разрушений и возможность восстановления искаженных данных;

- *Безопасность и секретность данных.* Пользователи должны работать только с теми данными, которые им необходимы. Данными, хранящимися в системе, не должны пользоваться лица, не имеющие права доступа к ним;

Система управления базами данных – это совокупность программ и языковых средств, предназначенных для управления данными, ведения базы данных и обеспечения взаимодействия её с прикладными программами. Ведение базы данных – деятельность по обновлению, восстановлению и изменению структуры базы данных с целью обеспечения её целостности, сохранности и эффективности использования [3, С. 15-36].

Для работы с базами данных необходим язык структурированных запросов SQL (Structured Query Language). Он позволяет создавать, изменять, удалять и извлекать данные. Многопользовательский характер базы данных, как информационного ресурса, предусматривает централизованное управление процессами её создания, контентом и доступом пользователей. Для этого необходимо применение - средств программного обеспечения, которые и являются системой управления базами данных. СУБД, настроенная на работу с конкретной базой данных, называется системой баз данных. Для эффективной работы СУБД необходим обученный человек, который является администратором [4, С. 85-89]. На

него возлагается задача по обеспечению целостности, точности, достоверности и актуальности данных.

Благодаря СУБД осуществляется запись данных в базу, их выборка по требованиям пользователей и прикладных программ, проводится защита данных от искажений и несанкционированного доступа к ним. Каждой прикладной программе СУБД предоставляется интерфейс и средства доступа к ней. СУБД играет важную роль в функционировании [5, С. 115-118].

Концепция баз данных основана на возрастании совместного использования данных различными приложениями (прикладными программами) и сокращении избыточности хранения одних и тех же данных. Для организации управления этими процессами используется описание базы данных. В описании хранится структура всех таблиц базы данных, информация об индексах, служащих для быстрого обращения к данным, правила проверки данных и много другой специальной информации о данных [6, С. 53-54]. Описание базы данных является частью современной базы данных. В качестве примера применение баз данных показано на рис. 1-4.

Рис. 1. Применение баз данных – пример 1

Рис. 2. Применение баз данных – пример 2

Рис. 3. Применение баз данных – пример 3

Рис. 4. Применение баз данных – пример 4

Информационные технологии применяются на различных этапах исторического исследования [7, С. 53-54]. Базы данных независимо от их содержания и области применения выполняют функции систематизации, хранения и обработки информации. Одной из функций баз данных в исторических исследованиях является ее использование в архивном и музейном деле [8, С. 305-310].

Таким образом, применение баз данных является одним из перспективных и востребованных методов проведения исторических исследований в исторической информатике, цифровой истории и цифровых гуманитарных науках. [9, С. 1-2]. С применением технологии баз данных и на их основе создаются электронные каталоги, цифровые архивы, библиотеки, тематические исторические ресурсы, коллекции машиночитаемых источников, публикаций и прочее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамцевич Л.А., Пиляй А.И. Разработка базы данных отбора и экспертной проверки объектов культурного наследия для обучения искусственного интеллекта // Строительное производство. 2023. № 2. С. 80-84.
2. Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб., Алетейя, 2017. 306 с.
3. Вихляев Д.Р. Экспорт таблицы Excel в базу данных на сайте mvc с помощью библиотеки PhpExcel // Постулат. 2022. № 6 (80). С.15-36.
4. Волк В.К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование. Сер. Высшее образование. СПб., 2022. 244 с.
5. Градусов А.Б. Базы данных: Введение в технологию баз данных; Владим. гос. ун-т. им. А. Г. и Н.Г. Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. 208 с.
6. Крикунов М.М. Основы баз данных / М.М. Крикунов, А.Н. Поручиков. Самара: Издательство Самарского университета, 2021. 84 с.
7. Нестеров С.А. Базы данных. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2024. 258 с.
8. Фуфаев Э.В. Базы данных. 7-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с.
9. База данных. Большая российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/baza-dannykh-eadd27> (дата обращения: 08.07.2024).

© Водин Д.В., 2024.